

**КРИМИНОГЕН ВАЗИЯТИ МУРАККАБ МАҲАЛЛАДА
ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА
ХАВФСИЗ МУҲИТНИ ЯРАТИШ: БЕЛАРУСЬ ТАЖРИБАСИ**

Худайберганов Маъмуржон Худайберганович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

тингловчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20702054>

Аннотация

Мақолада криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва хавфсиз муҳитни шакллантиришнинг назарий ҳамда амалий жиҳатлари Беларусь Республикаси тажрибаси асосида таҳлил қилинган. Беларусь Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари, ички ишлар органлари, маҳаллий давлат бошқаруви органлари ва жамоатчиликнинг ўзаро ҳамкорлиги, профилактик ҳисоб тизими ҳамда хавф гуруҳига кирувчи шахслар билан индивидуал ишлаш механизмлари ўрганилган. Шунингдек, мазкур тажрибаларни Ўзбекистондаги криминоген вазияти мураккаб маҳаллалар фаолиятига татбиқ этишнинг айрим истиқболли йўналишлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жамоат хавфсизлиги, криминоген вазият, маҳалла, профилактик ҳисоб, индивидуал профилактика, Беларусь тажрибаси, хавфсиз муҳит.

Бугунги глобаллашув шароитида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ҳар бир давлатнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Замонавий криминологик ёндашувлар жиноятчиликка қарши курашишда жазолаш чораларига қараганда профилактика чораларининг самарадорлиги юқори эканлигини кўрсатмоқда. Шу сабабли дунёнинг кўплаб мамлакатларида ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш, хавф гуруҳига кирувчи шахслар билан манзилли ишлаш ҳамда жамоатчилик иштирокини таъминлашга қаратилган профилактика тизимлари шакллантирилмоқда. Ўзбекистонда ҳам маҳаллаларда хавфсиз муҳитни таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида белгиланган. Бу борада хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Криминология фанида ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиш сабабларини тушунтирувчи назариялар орасида Э.Сазерленднинг

дифференциал алоқалар назарияси муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унга кўра жиноий хулқ-атвор муайян ижтимоий муҳит таъсирида шаклланади [1]. Роберт Мертон эса жиноятчиликни ижтимоий тенгсизлик ва имкониятлар чекланганлиги билан боғлайди [2]. Шоу ва Маккей томонидан ишлаб чиқилган ижтимоий дезорганизация назариясига кўра, маҳаллий жамоаларда ижтимоий назоратнинг пасайиши ва аҳоли ўртасидаги ҳамжиҳатликнинг сусайиши ҳуқуқбузарликларнинг ортишига олиб келади [3]. Мазкур назариялар профилактика фаолиятининг аҳамиятини илмий жиҳатдан асослаб беради.

Беларусь Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси давлат сиёсатининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Мамлакатда мазкур фаолиятнинг ҳуқуқий асослари «Правонарушений профилактикаси асослари тўғрисида»ги Қонун билан тартибга солинади [8]. Мазкур қонун профилактика субъектларининг ваколатлари, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш шакллари, индивидуал профилактика чоралари ва профилактик ҳисоб юритиш тартибини белгилаб беради. Беларусь тажрибасининг муҳим жиҳати шундаки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига фақат ички ишлар органларининг вазифаси сифатида эмас, балки давлат органлари, маҳаллий бошқарув органлари, таълим муассасалари ва жамоатчиликнинг умумий вазифаси сифатида ёндашилади.

Беларусь Республикаси Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда профилактик ҳисоб тизими муҳим аҳамиятга эга [9]. Ушбу тизим орқали ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар, муқаддам судланганлар, спиртли ичимликларга ружу қўйганлар, оилавий низолар келтириб чиқарувчилар ва бошқа хавф гуруҳлари мунтазам назорат қилинади. Бу эса ҳуқуқбузарликларнинг такроран содир этилиши эҳтимолини камайтиришга хизмат қилади.

Беларусь тажрибасида индивидуал профилактика муҳим ўрин эгаллайди. Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан алоҳида иш олиб борилади, уларнинг яшаш шароити, оилавий муҳити, меҳнат фаолияти ва ижтимоий муносабатлари ўрганилади. Бабийнинг таъкидлашича, профилактика самарадорлиги кўп жиҳатдан ҳар бир шахснинг ижтимоий-психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда иш ташкил этилишига боғлиқ [10]. Шу боис профилактика инспекторлари ҳар бир шахс бўйича алоҳида профилактик дастурлар ишлаб чиқадилар.

Беларусь Республикасида оилавий-маиший муносабатлар соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳам муҳим йўналиш ҳисобланади. Мамлакат қонунчилигида тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларини эрта аниқлаш, жабрланувчиларни ҳимоя қилиш ва ҳуқуқбузарларга нисбатан профилактик таъсир чораларини қўллаш бўйича аниқ механизмлар назарда тутилган. Саркисованинг фикрича, оилавий низоларнинг ўз вақтида бартараф этилиши оғир ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга хизмат қилади [11].

Беларусь тажрибасининг яна бир муҳим хусусияти маҳаллий давлат бошқаруви органлари билан ҳамкорликнинг юқори даражада йўлга қўйилганлигидир. Ҳар бир ҳудудда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича махсус комиссиялар фаолият кўрсатади. Мазкур комиссиялар аҳоли ўртасидаги муаммоларни таҳлил қилиш, хавф гуруҳига кирувчи шахсларни аниқлаш ва профилактик тадбирларни мувофиқлаштириш билан шуғулланади. Бу эса профилактика субъектлари фаолиятининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Беларусь Республикасида вояга етмаганлар профилактикаси соҳасида ҳам алоҳида тизим шаклланган. Таълим муассасалари, ички ишлар органлари ва маҳаллий бошқарув органлари ҳамкорлигида ўсмирлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чоралари амалга оширилади. Мактаб инспекторлари, психологлар ва ижтимоий педагоглар ёшларнинг хулқ-атворини мунтазам ўрганиб борадилар. Данильяннинг таъкидлашича, ўсмирлар билан эрта профилактик ишларни ташкил этиш келгусида жиноятчилик даражасини пасайтиришнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади [12].

Жамоатчилик иштирокини таъминлаш ҳам Беларусь тажрибасининг муҳим элементларидан бири ҳисобланади. Мамлакатда ихтиёрий халқ дружиналари, маҳалла фаоллари ва жамоатчилик бирлашмалари жамоат тартибини сақлаш ишларида фаол иштирок этади. Бу эса аҳолида ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ва ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга хизмат қилади.

Беларусь тажрибасини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишнинг самарали тизими қўйидаги омилларга асосланади: ҳуқуқий асосларнинг мукамаллиги, профилактика субъектлари фаолиятининг мувофиқлаштирилганлиги, профилактик ҳисоб тизимининг самарали ташкил этилганлиги, индивидуал профилактика чораларининг кенг қўлланилиши, маҳаллий

бошқарув органлари ва жамоатчиликнинг фаол иштироки ҳамда хавф гуруҳлари билан манзилли ишлаш.

Фикримизча, Беларусь тажрибасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистонда криминоген вазияти мураккаб маҳаллалар бўйича ягона профилактик ҳисоб тизимини такомиллаштириш, хавф гуруҳига кирувчи шахслар билан индивидуал ишлаш механизмларини кучайтириш, профилактика субъектлари ўртасида ахборот алмашинувини рақамлаштириш ва маҳалла даражасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича мувофиқлаштирувчи комиссиялар фаолиятини янада ривожлантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, Беларусь Республикасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида шакланган тизим профилактика субъектлари ўртасидаги самарали ҳамкорлик, профилактик ҳисоб ва индивидуал таъсир чораларига асосланганлиги билан ажралиб туради. Мазкур тажрибаларни миллий хусусиятларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон амалиётига татбиқ этиш криминоген вазияти мураккаб маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва хавфсиз муҳитни шакллантириш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- [1] Sutherland E.H. Principles of Criminology. – Philadelphia, 1978.
- [2] Merton R.K. Social Theory and Social Structure. – New York, 1968.
- [3] Shaw C.R., McKay H.D. Juvenile Delinquency and Urban Areas. – Chicago, 1942.
- [4] Hirschi T. Causes of Delinquency. – Berkeley, 1969.
- [5] Durkheim E. The Division of Labor in Society. – New York, 1997.
- [6] Farrington D.P. Developmental and Life-Course Criminology. – New Brunswick, 2003.
- [7] Radzinowicz L. Adventures in Criminology. – London, 1999.
- [8] Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».
- [9] Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Сборник статистических данных о состоянии преступности. – Минск, 2024.
- [10] Бабий Н.А. Криминология. – Минск: Амалфея, 2021.
- [11] Саркисова Э.А. Профилактика семейно-бытового насилия в Республике Беларусь. – Минск, 2022.
- [12] Данильян С.В. Индивидуальная профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Минск, 2021.